

TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIMI OTMDA KADRLAR TAYYORLASHNING BIR QISMI SIFATIDA

M. Qosimova

QDPI "Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi" ta'lim yo'nalishi magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada OTMLlarda zamonaviy yetuk kadrlar tayyorlash, mustaqil ta'limni tashkil etish, O'quv jarayonida talabalarning mustaqil ishi turlari, talabalar faoliyatining 6 darajasi, talabalarning o'quv qobiliyatlari bilan bog'liq holda mustaqil o'quv ishlarining to'rt darajasi haqida fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy yetuk kadrlar, kelajakdagi karera, Mustaqil ishlarni tashkil etish, kaspiy tayyorgarlik, rejalashtirilgan konsultatsiyalar, o'quv rejasi, mustaqil ish turlari.

OTMLarida zamonaviy yetuk kadrlar tayyorlash talabalarning kelajakdagi karerasining barcha bosqichlarida mustaqil o'rganish va mustaqil rivojlanish ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bog'liq faoliyatini o'z ichiga oladi. Ushbu maqsadga erishishda talabaning ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida mustaqil ishlashi katta rol o'ynaydi. Mustaqil ish – bu talabaning faol va maqsadli faoliyati bo'lib, u maxsus bilimlarni olish uchun ko'nikma va malakalarni rivojlantirishni ta'minlaydi, zarur ilmiy va kognitiv ma'lumotlarni olish uchun eng kam kuch va vaqt sarflab, oqilona foydalanishga imkon beradi. Oliy o'quv yurtida ta'limning zamonaviy tamoyillari kasbiy va umummadaniy kompetentsiyalarning keng doirasini egallashga yordam beradi, ular faoliyat yondashuvi va shaxsning barcha resurslarini faollashtirish orqali ishlab chiqiladi. Ushbu maqsadlar uchun o'quv faoliyatini tashkil etish fanni mustaqil o'rganish uchun mo'ljallangan soatlarning katta qismini o'z ichiga oladi. Bugungi kunda talaba butun fan hajmining 50 foizini, ba'zan esa undan ko'prog'ini mustaqil ravishda o'zlashtirishi kerak. Mustaqil ishlarni tashkil etish ma'lum bir tamoyillarga muvofiq qurilgan bo'lib, ularning asosiylari ilmiylik, tizimlilik, izchillik, uzluksizlik, onglilik, faollik, amaliyotga yo'naltirilganlik, maqsadga yo'naltirilganlikdir. Mustaqil

ishning barcha vazifalari turli darajadagi ta’lim maqsadlarini hisobga oladi va har bir fanning mazmunli kompetentsiyalarini aks ettiradi, shuningdek, talabalarning bilim faoliyatining har xil turlari va darajalarini o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, ushbu faoliyat turlari mustaqil ravishda bajariladigan o‘quv topshiriqlarining o‘zgaruvchanligini aks ettiradi va faoliyat darajalari kasbiy tayyorgarlikning har bir aniq bosqichida talabaning dolzarb imkoniyatlarini anglatadi. Bugungi kunda talabalarning mustaqil ishlarining quyidagi turlarini ajratish mumkin:

* o‘quv rejasi bilan belgilangan auditoriya o‘quv mashg‘ulotlari davomida mustaqil ishlash (ma’ruzalar, seminarlar, amaliy ishlar);

* rejalashtirilgan konsultatsiyalar, ilmiy-ijodiy uchrashuvlar, shuningdek testlar va imtihonlar natijasida amalga oshiriladigan o‘qituvchi rahbarligi va nazorati ostida mustaqil ish;

* talaba tomonidan uy vazifasini o‘quv va ijodiy xarakterda bajarishda darsdan tashqari mustaqil ish.

O‘quv jarayonida talabaning barcha mustaqil ish turlari u tomonidan bir vaqtning o‘zida auditoriya va auditoriyadan tashqari ishlar davomida amalga oshiriladi. Ushbu faoliyat shakllari o‘rtasidagi asosiy farq talabaning hozirgi imkoniyatlarida yotadi. O‘quv faoliyati vazifalarini amalga oshirishda barcha vazifalar mavjudlik printsipiga muvofiq bo‘lishi kerak, shuningdek, ularni aktual zonadan eng yaqin rivojlanish zonasiga o‘tkazadigan rivojlanish vazifalarini o‘z ichiga olishi kerak.

N. S. Basova [4], talabalar faoliyatining 6 darajasini ajratib ko‘rsatadi, bunda ularning mustaqil ishlarini (TMI) izchil maqsadli rivojlantirish amalga oshiriladi.

Birinchi daraja tayyorgarlik (kirish) bo‘lib, uning asosiy maqsadi talabani mustaqil ishlash usullari bilan tanishtirish va faoliyat ko‘nikmalari va malakalarini o‘zlashtirishdir.

Ikkinchi daraja reproduktiv bo‘lib, unda talaba allaqachon tanish bo‘lgan yoki o‘zi tanishgan narsalarni takrorlaydi. Ushbu darajaning asosiy maqsadi madaniy va professional sohada o‘rnatilgan faoliyat algoritmlarini o‘zlashtirishdir.

Uchinchi daraja – o‘quv va qidiruv yoki qisman qidiruv, bu yerda faoliyat samaradorligining sharti ma’lum bir o‘quv topshirig‘ini hal qilish yoki bajarish uchun

zarur bo‘lgan ma’lumotlar, axborotlar va boshqalarni qisman mustaqil ravishda izlashdir.

To‘rtinchi daraja – eksperimental qidiruv, talaba allaqachon mustaqil ravishda eksperimental tadqiqotlarni tashkil qiladi va o‘tkazadi.

Beshinchi daraja – nazariy-eksperimental, talaba eksperimental ma’lumotlarni mustaqil ravishda yoki o‘qituvchining yordami bilan umumlashtiradi, tajriba natijalari to‘g‘risida hisobot beradi.

Oltinchi daraja – nazariy va amaliy. Talaba olib borilgan tadqiqotlar asosida kurs ishi, tezis, ilmiy-amaliy loyiha shaklida ifodalangan yaxlit, tugallangan mahsulotni tayyorlaydi.

Boshqa ilmiy pedagogik va psixologik manbalarda mustaqil ishlarning toifalar bo‘yicha boshqa taqsimotlarini topish mumkin. Bulardan, V. V. Yegorov, E. G. Skribnitskiy va V. G. Xrapchenkov “talabalarning o‘quv qobiliyatlari bilan bog‘liq holda mustaqil o‘quv ishlarining to‘rtta darajasi mavjud bo‘lib, bular:

1. Talabalarning berilgan namunadagi harakatlarini nusxalash, ob‘ektlar va hodisalarni aniqlash, ularni ma’lum namunalar bilan taqqoslash orqali tanib olish. Ushbu darajada talabalar mustaqil o‘quv va kognitiv faoliyatga tayyorlanadi.

2. O‘rganilayotgan ob‘ektning turli xil xususiyatlari to‘g‘risida ma’lumotni ko‘paytirish uchun reproduktiv faoliyat, asosan xotira darajasidan tashqariga chiqmaydi. Biroq, ushbu darajada o‘quv va kognitiv faoliyatning usullari va metodlarini umumlashtirish, ularni yanada murakkab, ammo odatiy muammolarni hal qilishga o‘tkazish boshlangan bo‘ladi.

3. Induktiv va deduktiv xulosalar chiqarish qobiliyatini talab qiladigan ma’lum namunadan tashqarida bo‘lgan muammolarni hal qilish uchun olingan bilimlarni mustaqil ravishda qo‘llashning samarali faoliyati.

4. Mutlaqo yangi vaziyatlarda muammolarni hal qilishda bilimlarni berish bo‘yicha mustaqil faoliyat, yangi dasturlarini tuzish shartlari, analog fikrlashni rivojlantirish shartlari...”

Oliy ta’lim pedagogikasida mustaqil ish darajalariga muvofiq mustaqil ishlarning to‘rt turi ajralib turadi:

- * ko‘paytiruvchi;
- * rekonstruktiv-o‘zgaruvchan;
- * evristik;
- * ijodiy.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 824-son qaror
2. Егоров, В.В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие / В.В. Егоров, Э.Г. Скибицкий. – Новосибирск : САФБД, 2008. – 260 с
3. Magaeva M.V. Gollandiya OTMlarida talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etilishi. Организация самостоятельной работы студентов в вузах Нидерландов/ М.В. Магаева, А.Ф. Плеханова. - М. : 2005.